

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
328 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
328 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarini faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	

YENGIL SANOAT KORXONALARI FAOLIYATI VA UNDA BOSHQARUV MEHNATINING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI

Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi
Namangan muxandislik texnologiya instituti doktoranti

Annotatsiya: Yengil sanoat korxonalarining yanada rivojlanishi ulardagi resurslardan foydalanish darajasiga va boshqaruv faoliyatini takomillashtirishga bog'liqdir. Maqolada yengil sanoat korxonalaridagi boshqaruv faoliyati nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. O'zgarishlar sharoitida yengil sanoat korxonalarida faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari belgilangan.

Kalit so'zlar: yengil sanoat korxonalari, samarali faoliyat, boshqaruv, boshqaruv madaniyati, boshqaruv usullari, tamoyillar, funksiyalar.

Abstract: The future development of light industry enterprises is determined by the level of resource utilization and the improvement of management practices. This article provides a theoretical and practical analysis of management activities in light industry enterprises. Key approaches to enhancing the efficiency of light industry enterprises under modern changes are outlined.

Keywords: light industrial enterprises, effective operation, management, management culture, management methods, principles, functions.

Аннотация: Дальнейшее развитие предприятий легкой промышленности определяется уровнем использования ресурсов и совершенствованием управленческой деятельности. В статье проведен теоретический и практический анализ управленческой деятельности на предприятиях легкой промышленности. Выделены ключевые пути повышения эффективности работы предприятий легкой промышленности в условиях современных изменений.

Ключевые слова: предприятия легкой промышленности, эффективная деятельность, менеджмент, культура управления, методы управления, принципы, функции.

KIRISH

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, yengil sanoat korxonalarining faoliyati yangi sifat bosqichiga o'ta boshladi. Respublika hukumati qaroriga muvofiq, ushbu tarmoqdagi deyarli barcha korxonalar davlat tasarrufidan chiqarilib, ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa mulkchilik shakllariga aylantirildi. 1991-yilda O'zbekiston Yengil sanoati vazirligi tugatilib, uning negizida yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va tarmoqda davlat boshqaruvini amalga oshiruvchi "O'zbekengilsanoat" davlat uyushmasi tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-sentyabrdagi "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4453-son¹ qarorida yengil sanoatning jadal va barqaror rivojlanishini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu qarorda mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash orqali tashqi bozorlarda raqobatbardosh, yuqori qo'shilgan qiymatga ega to'qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo'ynachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va kengaytirish, shuningdek, salohiyatli xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida boshqaruv faoliyatini takomillashtirish zarurligi qayd etilgan [1].

"YANTEKS" mas'uliyati cheklangan jamiyati bozor munosabatlari sharoitida iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish maqsadida tikuvchilik va trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish, shuningdek, ichki va tashqi bozorlarda ularni sotish bilan shug'ullanadi. Jamiyat o'z faoliyatida xom ashyoni

1 <https://lex.uz/docs/-4516526>

tayyorlashdan boshlab aholiga turli xizmatlar ko'rsatishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab oladi. "YANTEKS" o'z faoliyatini samarali amalga oshirish uchun boshqaruvning zamonaviy usul va uslublardan foydalanishga e'tibor qaratmoqda.

Hozirgi globalashuv va o'zgarishlar davri yengil sanoat korxonalarini uchun yangi chaqiriqlarni keltirib chiqarmoqda. Keskin raqobat sharoitida "YANTEKS" kabi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarning o'sish sur'atlari pasayishi kuzatilmoqda. Bunday sharoitda yengil sanoat korxonalarida boshqaruv mehnatining zamonaviy usul va uslublarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Menejment faoliyati bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Ularda menejmentga turli tariflar berilgan. Ingliz tilining Oksford lug'atida "Menejment" atamasi odamlar bilan muomala qilish, munosabatlarga kirishish, boshqaruv san'ati va hokimiyati, ma'muriy qobiliyat va xokimlik, boshqaruv tizimi sifatida tavsiflanadi. "Xorij so'zlari lug'ati"da esa menejment o'zbek tiliga ishlab chiqarishni boshqarish, ishlab chiqarishning samaradorligini va foydalilik darajasini oshirish maqsadida boshqarish usuli deb tarjima qilinadi.

R. Daft o'zining "Menejment" nomli kitobida "Menejment yoki boshqarish korxonalar, hukumat va boshqa tashkilotlar resurslarini ma'muriy yo'l vositasida boshqarish to'g'risidagi fandi" [3] deb ta'rif beradi. Institutsional sohalar bo'yicha menejment tadbirkorlik, davlat ijtimoiy iqtisodiy tizimi, notijorat tashkilotlariga yo'naltirilganligini qayd etadi. Menejment tashkilotlarni boshqarish so'ziga sinonim hisoblanadi [3]. U amalga oshirilayotgan o'zgarishlar menejment sohasida chinakam revolyusiya yaratishini aytadi. Korxonasini amalga oshirilayotgan o'zgarishlar ("to'lqinlar") sharoitida faoliyatini davom ettirishi uchun yangi yetakchi ko'rinishidagi rahbar zarur bo'lib, u hozirgi zamonaviy dunyoning barcha murakkabliklarini va bu xolatda qulay va xavfsiz yo'nalishlar mavjud bo'lmasligini yaxshi anglab yetishi zarurligini uqtiradi [3]. O'zgarishlar sharoitida boshqaruvdagi revolyusiya foydalanilayotgan resurslar kamayishi xolatida ishlab chiqarish xajmlarini oshirishni, tashkilotlarning barcha xodimlarini mehnat jarayonida faol qatnashishlarini, o'zgarishlarni tashqi muxitning tabiiy xolati sifatida ko'rish va hamkorlikdagi mehnat sharoitini yaratish zaruriyiligi talab qiladi. Hozirgi zamonaviy menejment boshqaruv jarayoni to'g'risidagi an'anaviy tushunchalarni inkor qiladi. Bu tushunchalar qatorida yuqoridan quyigacha qattiq nazorat, ixtisoslashuv, aniq ko'rsatkichlarga asoslangan boshqaruv va tahlil singarilarni ko'rsatib o'tish mumkin.

N.B. Kirillova bo'yicha odamlar faoliyat olib borayotgan joyda mavjud bo'ladi va kishilik jamiyatining uch sohasida amalda bo'lishini ta'kidlaydi.

Piter Druker ta'rifi bo'yicha "Menejment ma'lum funksiyalar va uni bajarayotgan odamlarni bildiradi, u ijtimoiy va mansab holatini ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda menejment o'quv fani va ilmiy tadqiqotlar sohasi hamdir" [5]. Menejerlar o'z tashkilotlari rivojlanishi yo'nalishlarini aniqlaydilar, yetakchi rolga kiradilar va qo'yilgan maqsadlarga erishish yo'lida tashkiliy resurslardan qanday foydalanish kerakligini hal qiladilar [6]. Hozirgi vaqtda menejment insonlar faoliyatining universal turi sifatida ham qarashlar mavjud. Chunki, resurslardan samarali foydalanish va yuqori unumdorlikka erishish maqsadi har bir tashkilotning faoliyatiga xosdir.

A.S.Kucharov menejment tushunchasiga shunday ta'rif beradi:

"Menejment – bu bozor iqtisodida amal kilayotgan korxonaning optimal xo'jalik natijalariga ko'p turli menejment mexanizmining ijtimoiy–iqtisodiy tamoyillari, funksiyalari va uslublarni qo'llash asosida erishishga yo'naltirilgan alohida kasb faoliyatidir. Menejment korxonada odamlar ishini tashkil qilish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat sohasini ham bildiradi. Bu samarali boshqarish imkoniyatlari o'rganiladigan bilimlar soxasidir" [9].

N.Q. Yo'ldoshev, M.M., Azlarova va G.Y. Xo'jamuratovalar o'zlarining "Menejment va marketing asoslari" nomli o'quv qo'llanmalarida menejmentga quyidagicha ta'rifni berganlar:

"Menejment - bu boshqaruv, ya'ni resurslarni, odamlarni boshqarish, samarali faoliyat olib borish va foyda olishni bilish, uni ko'paytirish jarayonidir. Barcha ijtimoiy muammolarni, iqtisodni rivojlantirish yo'lidagi hamma qiyinchiliklarni agar ularga ishbilarmonlik ruhida yondashilsa, "yaratuvchilik menejmenti" orqali oson hal etish mumkin.

Menejment bo'yicha turli qarashlarni o'rganish asosida O.S.Kazakov unga quyidagicha ta'rif va tushunchalar beradi: "Menejment - bozor munosabatlari sharoitida va resurslar taqchilligi sharoitida faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan barcha turdagi resurslarni topish, ular orqali o'z faoliyatini samarali xolda ta'minlash hamda resurslardan samarali foydalangan holda korxonalar va tashkilotlar oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishishni ta'minlaydigan faoliyat turidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot o'tkazish jarayonida boshqaruv faoliyatining nazariy asoslari tahlil qilindi. Nazariy va amaliy ma'lumotlarni o'rganishda mantiqiy tahlil, iqtisodiy tahlil, solishtirish va istiqbolni belgilash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda yengil sanoat korxonalari iqtisodiyotda alohida o'rin tutib, yalpi ichki mahsulotni shakllantirishda muhim ta'sir ko'rsatmoqda. Yengil sanoat tarmoqlari, jumladan, tikuvchilik, tikuv-trikotaj va to'qimachilik sanoati, shuningdek, xom ashyoni qayta ishlash tarmoqlari boy resurslarga ega bo'lib, aholini ish bilan ta'minlash borasida katta salohiyatga ega. Shu sababli, bu sohalarning rivojlanishi va samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Mamlakat iqtisodiyotining jadal rivojlanishi uchun belgilangan vazifalarni amalga oshirishda yengil sanoat korxonalari muhim ahamiyatga ega.

Namangan viloyatida sanoat korxonalari, jumladan, yengil sanoat tarmoqlari o'ziga xos o'rin tutadi. Ushbu tarmoq keyingi yillarda sezilarli darajada rivojlanib bormoqda. 1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, Namangan viloyatida 2022–2023-yillarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish ko'rsatkichlari o'rganilgan. 2023-yilda viloyatda jami 20 826,5 mlrd. so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 114,16 foizga oshgan. Ushbu o'sish sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'ida samarali boshqaruv faoliyatini amalga oshirish natijasi bo'lib, korxonalarining rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilgan.

Shu bilan birga, viloyatning ayrim hududlarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2023-yilda 2022-yilga nisbatan pasaygan. Jumladan, Mingbuloq va Uchqo'rg'on tumanlarida o'sish o'rniga pasayish kuzatilgan. Xususan, Uchqo'rg'on tumanida 2022-yilda sanoat mahsulotlari hajmi 1079,6 mlrd. so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 836,6 mlrd. so'mga pasayib, 2022-yil darajasining 77,5 foiziga teng bo'lgan.

Mazkur ko'rsatkichlar ayrim hududlarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish sur'atlarining pasayishiga sabab bo'lgan omillarni tahlil qilish va bartaraf etish choralari zarurligini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval. 2022-2023-yillarda Namangan viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish tahlili.

№	Tymanlar	Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, mlrd.so'm		Jamiga nisbatan ulyshi, %%		SMICH xajmini 2022- yilga nisbatan o'zgarishi, %%
		2022	2023	2022	2023	
	Viloyat bo'yicha jami	18 241,8	20826,5	100,0	100,0	114,16
1	Namangan sh.	7 118,6	7761,1	38,9	37,2	109,0
2	Mingbyloq	758,7	758,5	4,2	3,7	99,97
3	Kosonsoy	959,1	1228,3	5,3	5,9	128,0
4	Namangan t.	1 063,8	1162,8	5,8	5,6	109,3
5	Norin	245,2	299,1	1,3	1,4	121,9
6	Pop	523,8	626,0	2,9	3,0	119,5
7	To'raqo'rg'on	3 247,3	4273,8	17,8	20,6	131,6
8	Yychi	1 045,5	1202,5	5,7	5,8	115,0
9	Ychqo'rg'on	1 079,6	836,6	5,9	4,1	77,5
10	Chortoq	375,4	493,0	2,1	2,3	131,3
11	Chust	1 523,7	1870,3	8,4	8,9	122,7
12	Yangiqo'rg'on	301,1	314,4	1,7	1,5	104,4

Aholining va iste'molchilarning iste'mol talabi ortib borayotgan bir vaqtda tumanda bunday xolatni yo'lga qo'yilishi, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishi sohasida boshqaruv faoliyatiga yetarli e'tibor qaratilmayotganligini ko'rsatmoqda. Bu sohada ishlab chiqarish hajmini oshirishning qator imkoniyatlari mavjud bo'lib, ulardan foydalanish hozirgi vaqtdagi menejmentning asosiy masalalaridan hisoblanadi.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish strukturasi yengil sanoatning katta xissasi bor. Shu sababli, yengil sanoat tarmog'i korxonalarining faoliyatini o'rganamiz. 2-jadvalda Namangan viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan yengil sanoat tarmog'i korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bo'yicha ko'rsatkichlar keltirilgan. Viloyatda 2023 yili 388672,2 mln. so'mlik tikuv-trikotaj mahsulotlari, 403813,7 mln. so'mlik ip-kalava mahsulotlari ishlab chiqarildi. Shu bilan birgalikda aytish mumkinki, bu mahsulotlarni ishlab chiqarish korxonalarida ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi mos ravishda 72,5 va 54,4 %ni tashkil qildi. Yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'i korxonalarining barchasida ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi past bo'ldi. Bu ma'lumotlar barchasi yengil sanoat tarmog'i korxonalarida boshqaruv faoliyatining yetarli darajada o'zgarishlar muhitiga moslasha olmayotganligini ko'rsatmoqda(2-jadval).

2-jadval. Namangan viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan yengil sanoat tarmog'i korxonalarini faoliyati ko'rsatkichlari.

Mahsulot nomi	O'lchov birligi	Korxonasi soni (birlikda)	Mavjud ishlab chiqarish quvvati	2023 yilda ishlab chiqarilgan mahsulot		Quvvatdan foydalanish darajasi %
				Natura shaklida	mln. so'mda	
Ip-kalava	tonna	14	70500	45 230	403 813,7	54,4
Ip kalavani bo'yash	tonna	4	5200	2970,6	18387,5	76,4
Paxta selyulozasi	tonna	41	19710	6564	142481,9	66,1
Ip gazlama	ming kv.m	178	35842	21505,5	48872,5	63,5
Trikotaj mato	tonna	24	5000	4396,2	81202,9	67,0
Tikuv trikotaj mahsulotlari	ming dona	185	12005	8400	388672,2	72,5
Paypoq mahsulotlari	ming juft	12	2767	2767	15387,6	66,1

Yengil sanoat tarmog'i korxonalarida boshqaruv faoliyatini o'zgarishlar muxitiga moslashtirish va zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanish katta samaraga olib kelishi va viloyatning yalpi hududiy mahsulotining o'sishiga katta ta'sir ko'rsatishi hamda aholining vaqtinchalik ish bilan band bo'lmagan qismini ish o'rinlari bilan ta'minlashga olib keladi. Yuqorida tahlil qilingan ma'lumotlar viloyatda yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'ida qator imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Bu imkoniyatlarni harakatga keltirish natijasida viloyatda yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish xajmi yanada ortishiga erishish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida yengil sanoat korxonalarining faoliyati rivojlanib borayotgani aniqlangan bo'lsa-da, tarmoqda hali foydalanilmagan ichki imkoniyatlarning mavjudligi qayd etildi. Ushbu imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish uchun yengil sanoat korxonalarida boshqaruv faoliyatini takomillashtirish zarur. Globallashtirish va o'zgarishlar muhitiga mos boshqaruvni shakllantirish orqali foydalanilmagan salohiyatni samarali ishga solish mumkin.

Yengil sanoat korxonalarida boshqaruv faoliyatini rivojlantirish maqsadida quyidagi choralarni amalga oshirish lozim deb hisoblaymiz:

Boshqaruv madaniyatini chuqur o'rganish va tamoyil hamda usullarga qat'iy rioya qilish. Bu korxonalarda samaradorlikni oshirish uchun muhim asosdir.

Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborot texnologiyalaridan keng foydalanish. Zamonaviy texnologiyalar qarorlar qabul qilish jarayonini tezlashtiradi va samaradorligini oshiradi.

Qarorlarni qabul qilishda turli variantlarni har tomonlama tahlil qilish va baholash. Bu jarayonda keng ma'lumotlar bazasidan foydalanish korxonalarining aniq va asosli qarorlar qabul qilishini ta'minlaydi.

Ishlab chiqarish dasturlarini tuzishda ob'ektivlikni ta'minlash va resurslardan oqilona foydalanishni nazarda tutish. Bu yondashuv ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Boshqaruv funksiyalarini amalga oshirishda istiqboldagi ehtimoliy sharoitlarni hisobga olish. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan bartaraf etish imkonini beradi.

Mazkur yo'nalishlarni amalga oshirish yengil sanoat tarmog'ida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va mamlakatimiz eksport salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги ПҚ-4453-сонли “Енгил sanoatni yanada rivojlanitirish va tayёр mahsulotlar ishlab chiqarishni raqobatlantirish chora-tadbirlari tўғrisida”gi qarori.// <https://lex.uz/docs/4516526>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг taraққийёт стратегияси тўғrisida»gi Фармони. –Т.: “Ўзбекистон”, 2022 й.
3. Daft R. Menedjment. 6-e izd./ Per s angl. – SPb.: Piter, 2007.
4. Кириллова Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы. –Екатеринбург: УрФУ, 2012. –С. 6, 7, 84. –186 с. –ISBN 978-5-7996-0795-1.
5. Друкер П. Новые реальности в правительстве и политике, в экономике и бизнесе, в обществе и мировоззрении. - М., 2013.
6. Друкер П. Практика менеджмента. –М.: Вильямс, 2000. –С. 86 — 400 с. –ISBN 0-7506-4393-5.
7. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. –5-е изд. стереотипн. –М.: Магистр : ИНФРА.М, 2014. –576 с.
8. Йўлдошев Н.Қ., Набоков В.И. Менежмент назарияси: Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2013. -312 б.
9. Кучаров А.С. Менежмент: Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2009. –286 б.
10. Yo'ldoshev N.Q., Azlarova M.M., Xo'djamuratova G.Y. Menejment va marketing asoslari: O'quv qo'llanma. – Т.: Iqtisodiyot, 2012. -258 б.
11. Meskon M.X., Альберт М., Хедouri F. Основы menedjmenta: Per. s angl. – М.: Delo, 2009.
12. Казаков О.С. Менежмент. Наманган, “Usmon Nosir media” нашриёти, 267 б. 2023 й.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

